

OLIY TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH DIDAKTIK TAMOYILLARI

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fakultetlararo pedagogika va psixologiya

kafedrası o'qituvchisi

Xolmatova Gulyora Obidovna

Annotatsiya

Oliy ta'lim jarayonida talabalar ongida ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishning didaktik tamoyillari yoritilgan.

Kalit so'zlar

dunyoqarash, ilmiy dunyoqarash, tayanch kompetensiya, didaktik tamoyillar

Didaktikaning ilmiy kategoriyasi sifatida o'qitish tamoyillari Hozirgi didaktikada markaziy tushunchalardan biri "tarbiya" bo'lib, u quyidagilar deb qaraladi: - bilimlarni o'zlashtirish va aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni va natijasi tomonidan rivojlanayotgan shaxsga maqsadli ta'sir ko'rsatish- shaxsga uning hayoti davomida atrof-muhit tomonidan ko'rsatiladigan ta'sirlar majmui- shaxsning ijtimoiy tajribani, jamiyat hayoti uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimini o'zlashtirish jarayoni va natijasi.

Ta'lim, didaktik olimlarning fikriga ko'ra, ilmiy dunyo qarashga qaratilgan bo'lib, insonga dunyo haqidagi o'z bilim tizimini shakllantirish imkoniyatini beradi. Ta'lim pedagogikada alohida deb qaraladigan, o'z qonuniyatlari va tamoyillariga ega bo'lgan ta'lim va tarbiyani ham o'z ichiga oladi, garchi ular haqiqatda o'zaro bog'liqdir. "O'quv jarayoni" tushunchasi ham didaktikadagi asosiy tushunchalardan biridir. Biroq, bu ta'limdan ko'ra tor tushuncha bo'lib, maqsadli, oldindan ishlab chiqilgan muloqotni nazarda tutadi, uning davomida o'quvchini ta'lim, tarbiyalash va rivojlantirish amalga oshiriladi, insoniyat tajribasining ayrim jihatlari, faoliyat va bilim tajribasi o'zlashtiriladi. .Bu jarayon o'qituvchi va talabalarning ikkinchisini rivojlantirish, ularning bilimlari, qobiliyatlari, ko'nikmalarini shakllantirish, ya'ni muayyan faoliyat uchun umumiy asosni shakllantirish uchun

birgalikdagi faoliyati bilan tasvirlanadi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda “o‘quv jarayoni” tushunchasi odatda maqsad, qonuniyat va qonuniyatlar, tamoyillar, mazmun, metodlar, o‘qitish vositalari va boshqalar farqlanadigan ma’lum bir mavhum jarayonni bildiradi.

Didaktik tamoyillar bulardir. pedagogika fanining kategorik apparatining asosiy tushunchalaridan biri. Ular oliy ta’lim oldida turgan ta’limning maqsad va vazifalariga qanday erishish mumkinligini, buning uchun o‘qituvchi qanday qoidalarga amal qilishi kerakligini belgilaydi. Ko‘pgina pedagogik qonunlar va qonuniyatlar shu qadar ko‘p qirraliki, ulardan bir emas, balki bir nechta tamoyillar kelib chiqadi. Prinsiplarning rivojlanishiga nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy, falsafiy, mantiqiy, psixologik va boshqa qonuniyatlar ham ta’sir qiladi. Ular, shuningdek, ta’lim va tarbiyaning maqsadlari, atrof-muhit sharoitlari, fanning rivojlanish darajasi belgilanadi va tamoyillariga ajratiladi.

1. Ilmiylik tamoyili. Haqiqat haqidagi bilim to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Ta’lim rasmiy ilmiy tushunchalarga asoslanishi va bilimning ilmiy usullaridan foydalanishi kerak.

2. Tizimlilik tamoyili. Tartib va izchillik o‘rganishda muvaffaqiyatga erishishning asosiy shartlaridan biridir. O‘qituvchi materialni taqdim etishda izchillikni talab qiladi, shunda o‘quvchi haqiqiy munosabatlarni, ob’ektlar va hodisalar o‘rtasidagi aloqalarni tasavvur qila oladi.

3. Mavjudlik va amalga oshirish imkoniyati printsipi. Ta’lim talabaning individual xususiyatlari, uning shaxsiy tajribasi, allaqachon mavjud bilim va ko‘nikmalar bilan bog‘liq bo‘lishi kerak. Aks holda, material o‘rganilmaydi.

4. Ko‘rinish printsipi. Ta’limning zarur elementlaridan biri o‘rganilayotgan muayyan hodisalarni tasvirlaydigan yoki taqlid qiluvchi vizual tasvirlar, modellarni yaratishdir.

5. Ong va faoliyat tamoyili. O‘quv jarayonida talaba taklif etilayotgan materialni ongli ravishda idrok etishi kerak. O‘qituvchi o‘z oldiga ongli maqsadlar qo‘yishi va o‘quvchini bilish faoliyatiga tarbiyalashi kerak.

6. Bilimning mustahkamligi tamoyili. Inson xotirasi ma’lumotni unutishga moyil bo‘lganligi sababli, o‘qituvchi mustahkam bilim, ko‘nikma va malakalarga erishishi kerak.

7. Milliy tarbiya tamoyili. Pedagogik faoliyat aholining ayrim qatlamlari vakillariga emas, balki o'quvchilarning keng doirasiga qaratilgan bo'lishi kerak.

8. Ta'limni individuallashtirish tamoyili. Bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish o'quvchilarning bilim va rivojlanish normasini aniqlashga yordam beradi, bu sizga aniq o'quv vazifalarini belgilash va hal qilish imkonini beradi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, o'qitishning didaktik tamoyillarini ishlab chiqish muammosi butun dunyo bo'ylab ko'plab taniqli o'qituvchilarning ongida doimo band bo'lib kelgan. Biroq, u hozirgacha yakuniy qarorini olmadi.

Adabiyotlar:

1. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Мет.қўлл. У.И.Иноятов, Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Тошкент: ТДПУ, 2012 242

2. Haydarov F.I. Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi o'quv qo'llanma T.: "Aloqachi" 2007 y

3. Белкин А. С., Ткаченко Е. В. Диссертационный совет по педагогике (опыт, проблемы, перспективы) / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2005.

4. Hasanboev.J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug'at.- T.: Fan va texnologiya, 2008.- 480 b.